

KRIMINAL HARAKAT VA CHEKLANGAN RATSIONALLIK

Abdunazarova Sarvinoz

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Lapasov Nurmuhhammad

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola chegaralangan ratsionallik tushunchasi va uning jinoiy xatti-harakatni tushunishdagi ahamiyatini o'rganadi. Kriminal harakatlarning iqtisodiy va psixologik sabablari, shuningdek, cheklangan ratsionallik konsepsiyasining bu harakatlarga ta'siri tahlil qilinadi. Cheklangan ratsionallik - bu odamlarning qarorlar qabul qilish jarayonida to'liq va mukammal ma'lumotga ega bo'lmasligi, shuningdek, resurslarning cheklanganligi tufayli ba'zan noto'g'ri yoki rasionallikka zid qarorlar qabul qilishidir. Kriminal harakatlar, asosan, shaxsning resurslar va imkoniyatlarni noto'g'ri baholashi yoki ehtiyoj va xohishlarga asosan qo'pol qarorlar qabul qilishi bilan bog'liqdir. Shuningdek, kriminal harakatlarning oldini olish va ularni kamaytirish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishda cheklangan ratsionallikni hisobga olish zarurligi ko'rsatiladi. Maqola, iqtisodiy tahlil va ijtimoiy psixologiya nazariyalarini birlashtirib, kriminal xatti-harakatlar va shaxsning qarorlar qabul qilish jarayonidagi cheklovlar o'rtasidagi bog'liqlikni yoritadi.

Kalit so'zlar. Chegaralangan ratsionallik, jinoiy xatti-harakat, qaror qabul qilish, kriminologiya, kognitiv cheklovlar.

Jinoiy xatti-harakat biologik moyillikdan tortib, ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlargacha bo'lgan turli nuqtai nazarlardan o'rganiladi. Shunday yondashuvlardan biri – jinoyatchilikni chegaralangan ratsionallik orqali tahlil qilishdir. An'anaviy iqtisodiy nazariyalar odamlarga har doim foydani maksimal darajada oshirishga qaratilgan ratsional qaror qabul qiluvchilar sifatida qaraydi. Chegaralangan ratsionallik esa inson qarorlarini ma'lumotlarning yetishmasligi, vaqtning cheklanganligi va kognitiv qobiliyatlar bilan chegaralanganligini tan oladi. Bu cheklovlar jinoyatchilar nima uchun jinoyat sodir etishga qaror qilishlarini tahlil qilishda alohida ahamiyatga ega.

Jinoyatchilar ham boshqa odamlar singari mukofotlarni xavf va oqibatlarga nisbatan tortib ko'radigan tanlovlar bilan yuzma-yuz keladilar. Ammo ularning qarorlari ko'pincha qonun tizimi haqidagi to'liq bo'lmagan ma'lumotlar, qo'lga tushmaslikka haddan tashqari ishonish yoki hissiy impulslar bilan ta'sirlanadi. Masalan, biror kishi o'g'irlik sodir etib, qo'lga tushish ehtimolini yoki jinoyat hujjati kelajakka qanday ta'sir qilishini to'liq hisobga olmasligi mumkin. G'azab yoki umidsizlik kabi hissiy holatlar esa mantiqiy qaror qabul qilishga xalaqit beradi va noqonuniy harakatlarga olib keladi.

Atrof-muhit va ijtimoiy omillar ham muhim rol o'ynaydi. Iqtisodiy jihatdan nochor hududlarda yashovchilar qonuniy muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini cheklangan deb qabul qilishi mumkin. Bu esa jinoyatni hayotiy alternativ sifatida baholashga olib keladi. Guruhbosim, madaniy qadriyatlar va jinoyatga oid xatti-harakatlar bilan tanishlik bu ta'sirni yanada kuchaytirishi mumkin. Bunday sharoitlarda chegaralangan ratsionallik shaxslarning mavjud tanlovlarini toraytiradi va jinoyatni o'z maqsadlariga erishishning yagona yo'li sifatida ko'rsatadi.

Jinoiy xatti-harakatdagi chegaralangan ratsionallikni tushunish jinoyatning oldini olish va siyosat ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega. Kognitiv xatolarni kamaytirishga qaratilgan aralashuvlar, masalan, noqonuniy faoliyat oqibatlarini ochib beruvchi ta'lim dasturlari jinoyat sodir etish ehtimolini kamaytirishi mumkin. Qonunbuzarlik xavfini oshirish, masalan, huquqni muhofaza qilish organlarini ko'proq ko'rinadigan qilish yoki jamoaviy nazoratni yaxshilash, jinoyat ehtimolini past baholovchi shaxslarni qaytarishi mumkin.

Bundan tashqari, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni yaxshilash va qonuniy muvaffaqiyatga erishish yo'llarini taqdim etish shaxslarning qaror qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Qachonki qonuniy imkoniyatlar mavjud va jozibador bo'lsa, jinoyatga qo'l urish ehtiyoji kamayadi. Bu chora-tadbirlar jinoyatni tug'diruvchi ichki yovuzlikdan emas, balki shaxsiy va atrof-muhit omillari bilan cheklangan ratsionallikdan kelib chiqishini tan olish bilan mos keladi.

Xulosa. Jinoiy xatti-harakatni chegaralangan ratsionallik nuqtai nazaridan ko'rib chiqish inson qaror qabul qilish jarayonining murakkabligini ochib beradi. Odamlar har doim ham mukammal mantiq asosida harakat qilmaydi, ularning tanlovlari ma'lumotlarning cheklanganligi, hissiy holatlar va atrof-muhit cheklavlari bilan shakllanadi. Ushbu omillarni hal qilish orqali siyosatchilar va jamiyatlar jinoyatni kamaytirish bo'yicha strategiyalar yaratishi mumkin. Jinoyatchilarning chegaralangan ratsionalligini tan olish jinoiy xatti-harakatni chuqurroq tushunishga yordam berish bilan birga, yanada mehribon va samarali adolatga yo'l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nizametdinov A., Kerim K., Xudoyarov R. YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 94-97.
2. Nizametdinov A. et al. XUFYONA IQTISODIYOTNING RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14186622> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 89-93.
3. Nizamedinov A., Anorboyeva D. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH: XORIJ TAJRIBASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020993> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 47-51.
4. Nizametdinov A., Anorboyeva D. IKKINCHI XUFYONA IQTISODIYOTNING TAVSIFI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020939>

//International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 44-46.

5. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 317-322.

6. Nizametdinov A. et al. AQSH MENEJMENTI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 98-102.

7. Nizametdinov A., Ibragimov S. ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MOHIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 114-117.

8. Nizametdinov A., Samanqulov D. YASHIL IQTISODIYOT: MOHIYATI, YO 'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 247-250.

9. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 317-322.

10. Muxtorov B. ZAMONAVIY SHAROITLARDA MEHMONXONA BIZNESI: HOZIRGI TRENDLAR VA RIVOJLANISH MASALALARI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 78-84.

11. Muxtorov B. DUNYODA TURIZMNING XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 443-450.

12. Mukhtarov B., Murotjonova M., Sharafullina R. ANALYSIS OF DYNAMIC POPULATION GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 45-52.

13. Dilshod K. et al. Opportunities and technologies for increasing the efficiency of the development of tourism services //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1.

14. Мухтаров Б. Прогноз количества дошкольных образовательных учреждений в 2024 году (на примере Джизакской области) //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 129-131.

15. Botir, Muxtorov. "RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 257-260.

16. Najmiddinov, Dilshod. "REVOLUTIONIZING ECONOMICS EDUCATION: EMPOWERING FUTURE ECONOMISTS THROUGH MODERN TECHNOLOGIES." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.3 (2024): 209-214.

17. Najmiddinov, Dilshod, and Jalol Yaxshiliqov. "THE CRUCIAL ROLE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN ECONOMIC DEVELOPMENT: A COMPREHENSIVE ANALYSIS." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 14-19.